

Planuotas gimdymas namuose Lietuvoje: specialistų požiūris ir profesinė patirtis

Gerbiameji(-osios) perinatalinės priežiūros specialistai(-ės).

Vilniaus universiteto mokslininkų grupė kviečia Jus dalyvauti tarpdisciplininiam tyrimų projekte „Netradicinis gimdymas Lietuvoje: pasirinkimo laisvė, rizika ir medikų požiūris į gimdymą namuose bei cezario pjūvio operaciją pacientės pageidavimu“ ir pasidalyti savo profesine patirtimi bei įžvalgomis.

Šia apklausa siekiama nuodugniai išanalizuoti perinatalinės priežiūros specialistų patirtį ir požiūrį į planuotą gimdymą namuose Lietuvoje. Jūsų nuomonė yra itin vertinga siekiant objektyviai įvertinti dabartinę situaciją, specialistų lūkesčius ir kylančius profesinius iššūkius.

Dalyvavimas tyrime yra visiškai savanoriškas ir anoniminis. Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami tik apibendrinti mokslinėse publikacijose bei mokslo populiarinimo tekstuose, užtikrinant visišką duomenų konfidencialumą. Anketos pildymą galite nutraukti bet kuriuo metu, tačiau Jūsų atsakymai bus išsaugoti tik tuo atveju, jei užpildysite klausimyną iki galo. Atsakymams į klausimus reikės skirti apie 20 minučių.

Šį projektą finansuoja Vilniaus universiteto Mokslo skatinimo fondas. Tyrimą atlieka dr. Ieva Bisigirskaitė (Filologijos fakultetas), med. dr. Živilė Sabonytė-Balšaitienė (Medicinos fakultetas) ir doktorantė Ugnė Gudžinskaitė (Filosofijos fakultetas).

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų laiką ir prisidėjimą prie šio mokslinio tyrimo!

Duomenys bus renkami iki 2026 m. rugpjūčio 1 d. Kilus klausimams, kviečiame kreiptis el. paštu: ieva.bisigirskaite@flf.vu.lt

* Indicates required question

1. *Ar patvirtinate, kad susipažinote su informacija ir savanoriškai sutinkate dalyvauti tyrime? **

Mark only one oval.

Taip

Demografinė informacija

2. Jūsų lytis:

Mark only one oval.

Vyras

Moteris

3. Jūsų amžius

Profesinė informacija

4. **Jūsų specialybė**

Mark only one oval.

- Akušerė(-is)-ginekologė(-as)
- Akušerė(-is)
- Šeimos gydytojas (-a)

5. **Institucija, kurioje įgijote išsilavinimą**

6. **Aukščiausias išsilavinimas**

Mark only one oval.

- Kolegija
- Bakalauras
- Magistras ar mokslo laipsnis

7. **Darbo patirtis akušerijos srityje (metais)**

8. **Sektorius, kuriame dirbate dažniausiai**

Mark only one oval.

- Valstybinis
- Privatus
- Abu

9. **Institucija(-os), kurioje(-iose) šiuo metu dirbate**

Profesinės nuostatos

Kadangi Lietuvoje gimdymo namuose paslauga reglamentuota neseniai, prašome atsakyti į klausimus darant prielaidą, kad teisinės kliūtys operacijai atlikti neegzistuoja.

10. 1 dalis: Šioje dalyje prašome įvertinti teiginius apie planuotą gimdymą namuose. Įvertinkite kiekvieną teiginį skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku)

Mark only one oval per row.

	1 - Visiškai nesutinku	2 - Nesutinku	3 - Nei sutinku, nei nesutinku	4 - Sutinku	5 - Visiškai sutinku
Akušerės turi pakankamai įgūdžių, kad saugiai savarankiškai susitvarkytų su dauguma kritinių situacijų planuoto gimdymo namuose metu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Moterims, gimdančioms ligoninėje, kyla didesnė su medicininėmis intervencijomis susijusių komplikacijų rizika nei gimdančioms namuose.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pirmą kartą gimdančioms moterims turėtų būti sudaryta galimybė rinktis planuotą gimdymą namuose.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jausčiausi užtikrintai, jei artimas mano šeimos narys pasirinktų planuotą gimdymą namuose.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. 2 dalis: prašome įvertinti teiginius apie planuotą gimdymą namuose. Įvertinkite kiekvieną teiginį skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku)

Mark only one oval per row.

	1 - Visiškai nesutinku	2 - Nesutinku	3 - Nei sutinku, nei nesutinku	4 - Sutinku	5 - Visiškai sutinku
Man saugiau teikti pagalbą gimdymo metu ligoninėje nei dalyvauti planuotame gimdyje namuose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Man kyla nerimas, išgirdus apie man artimų žmonių priimtą sprendimą gimdyti namuose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Svarstyčiau galimybę sau (arba savo partnerei) rinktis planuotą gimdymą namuose, prižiūrimą licencijuotos akušerės.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Moterys, planuojančios gimdymą namuose, yra linkusios nepagrįstai rizikuoti.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12. 3 dalis: prašome įvertinti teiginius apie planuotą gimdymą namuose. Įvertinkite kiekvieną teiginį skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku)

Mark only one oval per row.

	1 - Visiškai nesutinku	2 - Nesutinku	3 - Nei sutinku, nei nesutinku	4 - Sutinku	5 - Visiškai sutinku
Planuotas gimdymas namuose nėra toks saugus kaip gimdymas ligoninėje.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Namų aplinka nėra tinkama gimdymui namuose dėl pogimdyminio kraujavimo rizikos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mokliškai įrodyta, kad gimdymas ligoninėje yra saugesnis už planuotą gimdymą namuose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ligoninėje teikiama pagalba gimdyvei yra priimtinesnė dėl ten esančio personalo ir tik gydymo įstaigoje prieinamos įrangos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13. 4 dalis: prašome įvertinti teiginius apie planuotą gimdymą namuose. Įvertinkite kiekvieną teiginį skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku)

Mark only one oval per row.

	1 - Visiškai nesutinku	2 - Nesutinku	3 - Nei sutinku, nei nesutinku	4 - Sutinku	5 - Visiškai sutinku
Didesnė planuotų gimdymų namuose dalis leistų valstybei sutaupyti reikšmingą sveikatos apsaugos sistemos lėšų dalį.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Net ir urbanizuotose vietovėse planuotas gimdymas namuose yra mažiau saugus dėl laiko sąnaudų, būtinų motinos ar naujagimio pervežimui į ligoninę.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Moterims, planuojančioms gimdymą ligoninėje, kyla didesnė nebūtinis cezario pjūvio operacijos rizika nei planuojančioms gimdyti namuose.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gimdymo namuose metu yra lengviau užtikrinti pagarbą moters kultūrinei aplinkai nei gimdant ligoninėje.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Man priimtina teikti pagalbą planuoto gimdymo namuose metu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rizikų ir naudos vertinimas

14. Prašome nurodyti, ar šie veiksniai, Jūsų nuomone, yra nauda, ar rizika, asocijuojama su planuotu gimdymu namuose, lyginant su gimdymu ligoninėje

Mark only one oval per row.

	1 - Didelė rizika	2 - Rizika	3 - Neutralu	4 - Nauda	5 - Didelė nauda
Intervencijų dažnis (skatinimas, nuskausminimas):	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infekcijų kontrolė (motinai ir naujagimiui)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Psichologinis komfortas ir privatumas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laikas iki skubios pagalbos suteikimo komplikacijų atveju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gimdymo traumų (tarpvietės plyšimų) dažnis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Naujagimio adaptacija ir žindymo sėkmė	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Skubi naujagimio reanimacija	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. Kokias dar rizikas matote?

Motyvai, etika ir profesinė aplinka

16. Jei į Jus kreiptųsi mažos rizikos nėščioji, informuodama, kad planuoja gimdyti namuose, koks būtų Jūsų asmeninis profesinis sprendimas?

Mark only one oval.

- Pritarčiau pasirinkimui ir suteikčiau visą reikiamą informaciją
- Mėginčiau atkalbėti akcentuodamas(-a) rizikas, bet gerbčiau pacientės apsisprendimą
- Kategoriškai prieštaraučiau ir informuočiau apie galimas neigiamas pasekmes
- Nukreipčiau kitam specialistui, turinčiam daugiau patirties šioje srityje

17. Remiantis Jūsų patirtimi, kaip dažnai moterys, rinkdamosi gimdymą namuose, nurodo šias priežastis?

Mark only one oval per row.

	1 - Niekada	2 - Retai	3 - Kartais	4 - Dažnai	5 - Nuolatos
Baimė dėl perteklinės medikalizacijos ligoninėje	<input type="radio"/>				
Ankstesnė neigiamą / trauminę gimdymo patirtis stacionare	<input type="radio"/>				
Didesnis pasitikėjimas natūraliais kūno procesais	<input type="radio"/>				
Didesnis pasitikėjimas akušerine nei gydytojų priežiūra	<input type="radio"/>				
Socialinių tinklų / bendruomenių įtaka	<input type="radio"/>				
Noras užtikrinti ramią aplinką naujagimiui	<input type="radio"/>				

18. Kokias dar čia nepaminėtas priežastis nurodo pacientės?

19. Ar pastebite planuoto gimdymo namuose poreikio didėjimą Lietuvoje per pastaruosius 10 metų?

Mark only one oval.

- Taip
- Ne
- Nežinau

20. Kiek moterų per pastaruosius 12 mėnesių išreiškė norą gimdyti namuose?

21. Kurias moterų nurodomas priežastis Jūs asmeniškai laikytumėte validžiu motyvu pritarti gimdymui namuose? (*Pažymėkite visus tinkamus*)

Mark only one oval.

- Ankstesnis trauminis gimdymas ligoninėje
- Gilus nepasitikėjimas sveikatos apsaugos sistema
- Religiniai ar kultūriniai įsitikinimai
- Moters teisė rinktis gimdymo vietą
- Nė viena priežastis nėra pakankama, kad gimdymas namuose būtų laikomas saugia alternatyva

22. Ar savo aplinkoje jaučiate spaudimą dėl požiūrio į gimdymą namuose? Jei taip, kaip jis pasireiškia?

Mark only one oval.

- Poreikis derintis prie vadovų ar kolegų neigiamos nuomonės
- Konfliktai tarp skirtingų grandžių specialistų (pvz., gydytojų ir akušerių)
- Viešas spaudimas / kritika socialinėse medijose
- Teisinės atsakomybės baimė teikiant pagalbą ne stacionare
- Ne, mūsų aplinkoje vyrauja vieninga nuomonė

23. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti finansuojama / reglamentuojama gimdymo namuose paslauga Lietuvoje?

Mark only one oval.

- Turėtų būti pilnai finansuojama valstybės (kaip gimdymas ligoninėje)
- Turėtų būti tik mokama paslauga (pacientės lėšomis)
- Neregamentuota / Nelegali (specialistams neturėtų būti leidžiama joje dalyvauti)

24. Kodėl pasirinkote tokį finansavimo būdą?

25. Kokių sisteminių pokyčių labiausiai trūksta, kad gimdymo namuose priežiūra Lietuvoje būtų saugi ir skaidri?

Asmeninė patirtis

26. Ar Jūs asmeniškai (sau ar savo partnerei) svarstytumėte planuotą gimdymą namuose kaip galimą pasirinkimą?

Mark only one oval.

- Taip
- Ne
- Nežinau

27. **Jūsų manymu, kokių konkrečių sisteminių priemonių ar 'saugiklių' šiuo metu Lietuvoje labiausiai trūksta, kad gimdymas namuose reguliavimas ir finansavimas būtų skaidrus bei mediciniškai pagrįstas?**

28. Ar Jums teko profesinėje praktikoje susidurti su komplikacijomis, kylančiomis po gimdymo namuose (pvz., priimti pacientę pervežimo metu)?

Mark only one oval.

Taip

Ne

29. Jei turite vaikų, koks buvo jų gimimo būdas?

30. **Kaip vertinate specialistų galimybes daryti įtaką moters sprendimui?**

1 - jokios, 5 - labai didelė

Mark only one oval per row.

	1	2	3	4	5
Gdytojo įtaka	<input type="radio"/>				
Akušerės įtaka	<input type="radio"/>				

31. Prašome pasidalinti papildomomis įžvalgomis apie gimdymo namuose praktiką Lietuvoje

Dėkojame už Jūsų atsakymus!

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

